

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Малакей І.

Науковий керівник: Мармаза О.

FORMATION OF A POSITIVE IMAGE OF A TEACHER: RESEARCH RESULTS

Malakei I.

Supervisor: Marmaza O.

У сучасних умовах реформування освіти та зростання конкуренції між закладами освіти питання формування позитивного іміджу педагогічних працівників набуває особливої актуальності. Людський капітал є головним ресурсом будь-якої освітньої установи, адже саме від професійного рівня, культури поведінки й комунікабельності педагогів залежить ефективність освітнього процесу, рівень довіри з боку здобувачів освіти, їхніх батьків та громадськості [2].

Ефективна діяльність закладу освіти визначається не лише якістю освітніх послуг, а й тим, яке враження створюють його працівники в суспільстві. Відтак управління іміджом персоналу освітньої установи стає одним із важливих напрямів діяльності адміністрації, спрямованим на зміцнення авторитету закладу, підвищення його привабливості й формування позитивної репутації серед усіх учасників освітнього процесу.

Позитивний імідж педагогічних працівників сприяє підвищенню довіри до закладу освіти, створює сприятливий психологічний клімат у колективі, формує відчуття безпеки й поваги в здобувачів освіти. Натомість негативні прояви в поведінці або зовнішньому вигляді окремих працівників можуть негативно позначитися на репутації всієї освітньої установи та знизити рівень її суспільного визнання [1].

Метою нашого дослідження було визначення основних чинників, що впливають на формування іміджу педагогічного працівника, а також виявлення

того, як саме ці чинники сприймає громадськість.

Із цією метою було проведено вуличне опитування мешканців м. Харкова. В опитуванні взяли участь 100 респондентів віком від 18 до 65 років, серед яких представники різних сфер діяльності: освіти, торгівлі, медицини, державного управління, сфери послуг тощо. Респондентам було поставлене єдине відкрите запитання: «На вашу думку, що впливає на формування іміджу педагогічного працівника?» Отримані відповіді було систематизовано й узагальнено у відсотковому співвідношенні.

Отримані результати опитування засвідчили, що більшість харків'ян приділяє значну увагу зовнішньому вигляду працівників, вважаючи його першим і найважливішим сигналом про рівень професіоналізму. Так, 34 % респондентів наголосили, що охайність, діловий стиль одягу та культура зовнішнього вигляду безпосередньо впливають на сприйняття якості освітніх послуг.

На другому місці за значущістю опинилися комунікативні навички та культура спілкування – 27 % відповідей. Опитані зазначали, що ввічливість, доброзичливість, вміння слухати та спокійно реагувати на зауваження є основними рисами педагогічного працівника з позитивним іміджем.

Професійна компетентність і кваліфікація отримали 22 % відповідей. Цікаво, що значна частина респондентів визнає: навіть високий професіоналізм не завжди сприймається позитивно, якщо супроводжується грубістю або недбалим ставленням до дітей.

Ще 11 % опитаних вважають, що на імідж педагога впливає етика поведінки, відповідальність і ставлення до роботи. Це стосується пунктуальності, чесності, готовності допомогти колегам, виконання обіцянок тощо.

Найменший відсоток – 6 % респондентів – зазначили, що на імідж педагогічного працівника можуть впливати зовнішні джерела інформації, такі як публікації в ЗМІ, соціальні мережі або відгуки в інтернеті. Хоча цей чинник має непрямий характер, його вплив зростає із розвитком цифрових технологій.

Отже, отримані дані дають нам змогу зазначити, що переважну роль у формуванні іміджу педагога відіграють візуальні й поведінкові чинники. Саме вони визначають перше враження та є базою для подальшого оцінювання компетентності педагогічного працівника закладу освіти.

Із практичної точки зору, результати опитування можуть бути використані керівниками закладів освіти і HR-фахівцями для розроблення програм розвитку персоналу, спрямованих на формування позитивного іміджу як складової корпоративної культури.

Отже, за результатами проведеного дослідження можна зробити такі висновки.

1. Імідж педагога є важливим елементом загального іміджу закладу освіти та безпосередньо впливає на його репутацію.

2. Найбільше на сприйняття педагогічних працівників впливають зовнішній вигляд, культура спілкування та професійна компетентність.

3. Управління іміджем педагога слід здійснювати комплексно – завдяки системі корпоративних стандартів, навчання, розвитку комунікативних навичок і внутрішньої культури поведінки.

4. В умовах зростання ролі соціальних мереж і відкритої комунікації публічний образ педагогів також стає важливою складовою репутаційного капіталу закладу освіти.

Підсумовуючи вищезазначене, хочемо підкреслити, що ефективне управління іміджем педагогічного працівника сприяє не лише підвищенню довіри з боку здобувачів освіти, але й створенню привабливого бренду керівника закладу освіти, що, у свою чергу, полегшує залучення кваліфікованих кадрів і забезпечує сталий розвиток закладу освіти в конкурентному середовищі.

Список використаних джерел

1. Білозерська С. І. Особистісні якості як основа формування професійного іміджу майбутнього педагога. *Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Сер. : Психологія.*

2022. № 3 (52). С. 20–26. URL: <https://doi.org/10.32689/maup.psych.2021.3.3>
(дата звернення: 12.09.2025).

2. Дмитренко Г. А., Головач Н. В., Згалат-Лозинська Л. О., Семенець-Орлова І. А. Людський капітал та новий тренд його розвитку в системі освіти. *Публічне урядування*. 2023. № 3 (36). С. 6–17. URL: [https://doi.org/10.32689/2617-2224-2023-3\(36\)-1](https://doi.org/10.32689/2617-2224-2023-3(36)-1) (дата звернення: 12.09.2025).